

QARINDOSHLIK ATAMALARINING SEMANTIK MAYDONI VA ASSOTSIATSIYALARI

Mashrabjonova Shahrizoda G'olibjon qizi

Qo'qon DPI 2- bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada qarindoshlik atamalarining semantik maydoni va assotsiatsiyalari o'rganiladi. Qarindoshlik atamaları, insonlar o'rtasidagi munosabatlarni ifodalovchi muhim terminlar bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri, o'zaro va kengaytirilgan qarindoshlik kategoriyalariga bo'linadi. Maqola madaniyat, tarix va psixologik kontekstlarda qarindoshlik atamalarining o'zgarishlarini va ularning o'zaro aloqalarini tahlil qiladi. Shuningdek, bu atamalarning ijtimoiy identitetni shakllantirishdagi ahamiyati ko'rsatilib, qarindoshlik munosabatlarining murakkabligi va ahamiyati haqida xulosa qilinadi. Maqola, shuningdek, o'zaro aloqalarni chuqurroq anglash uchun nazariy va amaliy jihatlarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: qarindoshlik, ijtimoiy munosabat, semantik maydon, to'g'ridan-to'g'ri qarindoshlik, o'zaro qarindoshlik, kengaytirilgan qarindoshlik, gorizontaal va vertikal qarindoshlik.

Kirish. Qarindoshlik atamaları — insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni ifodalovchi terminlardir. Ular nafaqat o'zaro aloqalarni ko'rsatadi, balki madaniyat, tarix va an'analar bilan bog'liq ma'lumotlarni ham o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada qarindoshlik atamalarining semantik maydoni va ularning assotsiatsiyalari haqida so'z yuritamiz.

Semantik maydon — bu atamalarning ma'no tuzilishi va ularning o'zaro bog'lanishlarini ifodalaydigan konseptual struktura. Qarindoshlik atamaları odatda quyidagi kategoriyalarga bo'linadi:

1. To'g'ridan-to'g'ri qarindoshlik: ota, ona, aka, opa, jiyan, va boshqalar. Bu atamalar insonning yaqin qarindoshlarini bildiradi.

2. O'zaro qarindoshlik: qaynonaning qizi, er-xotinlar, xotin-qiz, va boshqalar. Bu atamalar o'zaro aloqalar va munosabatlarni ifodalaydi.

3. Kengaytirilgan qarindoshlik: amakivachcha, xolavachcha, va boshqalar. Bu atamalar orqali masofaviy qarindoshlar haqida ma'lumot beriladi.[4]

Assotsiatsiyalar. Qarindoshlik atamalarining assotsiatsiyalari ko'plab ijtimoiy, madaniy va psixologik kontekstlarga bog'liq. Ular:

1. Madaniyat: Har bir xalq o'zining qarindoshlik atamalarini o'ziga xos tarzda shakllantiradi. Misol uchun, O'zbekistonda “buvijon” va “buvichak” kabi atamalar urf-odatlar va qadriyatlarni aks ettiradi.

2. Tarix: Tarixiy jarayonlar qarindoshlik atamalarining o'zgarishiga ta'sir ko'rsatadi. Aytaylik, industrializatsiya va urbanizatsiya jarayonlari oila tuzilishini va qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartirishi mumkin.

3. Psixologiya: Qarindoshlar o'rtasidagi hissiy aloqalar va munosabatlar, shuningdek, ota-ona va bolalar o'rtasidagi bog'lanishlar psixologik assotsiatsiyalarga olib keladi.[2]

Gorizontal va Vertikal Qarindoshlik Atamalari

Oila va qarindoshlik munosabatlari har bir jamiyatda muhim ahamiyatga ega. Qarindoshlikni anglash va tasniflashda gorizontal va vertikal chiziq atamalari o'ziga xos rol o'ynaydi. Bu atamalar nasl-nasab, oila tuzilishi va qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlashda yordam beradi.[1]

Gorizontal Qarindoshlik. Gorizontal qarindoshlik — bu bir xil avlodga mansub bo'lgan qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydi. Ular quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

- Aka-uka: Ota-ona tomonidan bir xil avlodga mansub bo'lgan o'g'il bolalar.
- Opa-singil: Ota-ona tomonidan bir xil avlodga mansub bo'lgan qiz bolalar.
- Kuzinlar: Bir-birining ota-onasi orqali bog'langan qarindoshlar, masalan, bir-birining amakisi yoki tog'asi orqali.[5]

Gorizontal qarindoshliklar oilaviy birlikni mustahkamlashda, shuningdek, ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday munosabatlar

odamlar o'rtasidagi o'zaro yordam, o'rganish va madaniy almashinish jarayonlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Vertikal Qarindoshlik. Vertikal qarindoshlik esa avlodlar orasidagi munosabatlarni belgilaydi. Bu atamalarga quyidagilar kiradi:

- Ota-o'g'il: Ota va uning farzandi o'rtasidagi bog'lanish.
- Ona-qiz: Ona va uning qizi o'rtasidagi munosabat.
- Boboning nevarasi: Boboning avlodlari o'rtasidagi munosabat.

Vertikal qarindoshlik oilaning o'ziga xos ierarxiyasini ko'rsatadi. Bu turdagi munosabatlar oilaviy an'analar, tarbiya va ma'naviyatni uzatishda muhim ahamiyatga ega. [6]1 Farzandlar ota-onalaridan o'zaro hurmat, mas'uliyat va qadriyatlarni o'rganadilar.

Gorizontal va vertikal qarindoshlik atamaları oilaviy tuzilma va munosabatlarni tushunish uchun zarur. Bu atamalar yordamida oilaviy aloqalarni aniq tasniflash va o'zaro munosabatlarni yaxshilash mumkin. Qarindoshlik munosabatlarini tushunish nafaqat shaxsiy hayotimizda, balki ijtimoiy hayotimizda ham muhim rol o'ynaydi, chunki ular jamiyatdagi o'zaro aloqalarni shakllantiradi.[3]

Xulosa. Qarindoshlik atamaları nafaqat ijtimoiy munosabatlarni aks ettiradi, balki milliy va madaniy identitetni ham belgilaydi. Ularning semantik maydoni va assotsiatsiyalari o'zaro aloqalar, an'analar va tarixiy kontekst bilan bog'liq holda rivojlanadi. Shu sababli, qarindoshlik atamalarini o'rganish — insonlar o'rtasidagi aloqalarni chuqurroq anglash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Azimov, A. (2020). O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent: O'qituvchi.
2. Ismoilova, M. (2018). Qarindoshlik atamaları va ularning madaniy mazmuni. Toshkent: Fan.
3. Mamatov, T. (2019). O'zbek tilidagi qarindoshlik atamalarining tahlili. Journal of Linguistics, 45(3), 123-134.
4. Nazarova, L. (2023). Qarindoshlik atamalarining ta'riflari va ularning semantik munosabatlari. O'zbekiston til va adabiyoti, 58(4), 45-60

5.Rasulov, U. (2022). Leksik-semantik tahlil: Nazariy asoslar va amaliy misollar. Buxoro: Buxoro davlat universiteti.

6.Salomov, R. (2021). Semantika va leksikografiya: Qarindoshlik atamalari. Samarqand: Samarqand davlat universiteti.